

ЗАВИСИМОСТЬ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОТ ВРЕМЕНИ, УСЛОВИЙ И КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКА РАН ВЕК.

Бердиева Раъно Султоновна¹

Ассистенты кафедры

Хошимова Саодат Шарофиддиновна²

Муйсинова Саломат Нарзуллаевна³

Шаймарданов Олим Игамуратович⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴Термезский филиал Ташкентской Медицинской академии.

Кафедра «Внутренние болезни, УАШ терапия, ВПТ и гематологии»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7310303>

Актуальность. После проведения первичной хирургической обработки (ПХО) ран век может возникать ряд осложнений.

Цель работы – изучить зависимость послеоперационных осложнений от времени, условий и качества проведения ПХО ран век.

Материал и методы. Проведен анализ в Термезском филиале Республиканского микрохирургического центра глаза 315 случаев обращения в центр «Травма глаза» г. Термез больных с повреждениями век в возрасте от 17 до 82 лет за 2018—2020 гг.

Результаты. Из общего количества пациентов, обращавшихся за помощью у 238 (76%) после проведения ПХО ран век, были получены хорошие функциональные и косметические результаты. У 77 (24%) отмечен ряд осложнений в виде рубцового выворота и заворота век, лагофтальма, трихиаза, расхождения швов, гнойного расплавления тканей. Проанализировав причины возникновения осложнений, выявили, что у 48 из 77 пациентов (62,4%) ПХО ран век проводили хирурги общего профиля, нейрохирурги, травматологи, не имеющие офтальмологической подготовки. В этих случаях больные поступали в лечебные учреждения с политравматическими повреждениями, а ранения век были сопутствующей патологией.

29 пациентам (37,6%) из этой группы ПХО ран век проводили офтальмологи. Качество оказания помощи зависело от квалификации врачей и времени суток обращения больных. Отмечено, что не оптимальная тактика первичной реконструкции век, требующая повторных вмешательств, была проведена офтальмологами со стажем работы до 5 лет у 13 из 29 пациентов (44,8%), врачами 2—й квалификационной категории у 9 пациентов (31%), 1—й категории у 5 пациентов (17,2%), высшей категории у 2 пациентов (7%).

Выводы. Таким образом, наименьшее число осложнений наблюдалось при

ПХО ран век, проведенных в специализированных офтальмологических стационарах офтальмохирургами высшей и первой квалификационной категории с использованием современного шовного материала и микроинструментов, и максимальным сопоставлением анатомических структур век.